

**INSTITUTO
FEDERAL**
Sudeste de Minas Gerais

CADERNO DE RESUMOS

III MOSTRA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS

Organizadores

Marcos Pavani de Carvalho

Ana Paula Lelis Rodrigues de Oliveira

PROFEPT

**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sudeste de Minas Gerais**

**Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica**

Caderno de Resumos

Organizadores:

Marcos Pavani de Carvalho

Ana Paula Lelis Rodrigues de Oliveira

1ª edição

IF Sudeste de Minas Gerais

Rio Pomba/MG

2025

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais

Reitor: André Diniz de Oliveira

Diretor Geral do *Campus* Rio Pomba: José Manoel Martins

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: Maurício
Henriques Louzada Silva

Coordenadora Geral do ProfEPT - Pollyana dos Santos

Coordenação do ProfEPT- IF Sudeste MG: Marcos Pavani de Carvalho e
Ana Paula Lelis Rodrigues de Oliveira

Editoração Eletrônica: Ana Paula Lelis Rodrigues de Oliveira e Marcos
Pavani de Carvalho

Capa: Marcos Pavani de Carvalho

Revisão Linguística: Marcela Zambolim de Moura

Periodicidade: Anual

Volume 3, Número 1, 2024

ISSN:

DOI:

SUMÁRIO

Apresentação	4
Guia de Acolhimento de Novos Servidores do IF Sudeste MG - <i>campus</i> Rio Pomba	5
Leilimar Duarte Rodrigues Paula Reis de Miranda	
Guia de Orientação e Apoio para os Professores na Inclusão das Pessoas com Deficiência	6
Rita de Cássia Petronilho Barbosa Natalino da Silva de Oliveira	
Mural Interativo - Tecnologias digitais da informação e comunicação (TIDICs) na Educação Profissional e Tecnológica: práticas pedagógicas e formação continuada	7
Vanda Cristina Araújo Guimarães Ana Paula Lelis Rodrigues de Oliveira	
Seminário de Estágio	8
Gerson Antônio Vieira Lourenço Leonardo da Fonseca Barbosa	
A Discriminação no Ambiente Escolar: Um olhar sobre as ações de educação antirracista no curso Técnico Integrado de Controle e Automação do IFF Campus Santo Antônio de Pádua	9
Fernanda Lucia de Jesus Vieira André Narvaes da Rocha Campos Edivânia Maria Gourete Duarte	
“Vamos Falar de Cotas Raciais?”	10
Rita Luisa de Oliveira Marcos Pavani de Carvalho	
Precisamos conversar sobre Educação em Direitos Humanos	11
Franciane Rabelo dos Santos Beatris Cristina Possato	

APRESENTAÇÃO

A III Mostra de Produtos Educacionais do ProfEPT - IF Sudeste MG buscou contribuir para a produção e disseminação do conhecimento na área de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), considerando diferentes contextos de ensino da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT). O evento teve como objetivo apresentar os produtos educacionais resultantes das pesquisas desenvolvidas no âmbito do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do IF Sudeste MG – polo Campus Rio Pomba.

Os resumos dos trabalhos foram selecionados com base na disponibilização dos produtos educacionais no repositório eduCAPES, onde podem ser acessados na íntegra. A avaliação dos resumos seguiu critérios estabelecidos pelos orientadores credenciados no ProfEPT e considerou temas das duas linhas de pesquisa do Programa: Organização e Memórias na EPT e Práticas Educativas na EPT.

Agradecemos a dedicação de todos os professores-orientadores, egressos e colaboradores do ProfEPT – IF Sudeste MG, polo Rio Pomba. Desejamos que este evento inspire a continuidade de trabalhos relevantes para o fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica.

Organizadores:

Marcos Pavani de Carvalho
Ana Paula Lelis Rodrigues de Oliveira

Guia de Acolhimento de Novos Servidores do IF Sudeste MG - campus Rio Pomba

Leilimar Duarte Rodrigues
Paula Reis de Miranda

Resumo: Este produto teve origem na pesquisa de mestrado intitulada "Um olhar sobre o acolhimento de servidores ingressantes no campus Rio Pomba - IF Sudeste MG: Novas Possibilidades" que problematizou os processos referentes às ações de Acolhimento Institucional dos Servidores do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Rio Pomba e apresenta, como objetivo geral, a análise do processo de acolhimento institucional dos servidores ingressantes no Campus Rio Pomba nos últimos cinco anos, considerando que este acolhimento tem papel importante para que a instituição seja de fato um espaço de emancipação e formação humana, buscando o desafio da efetivação da educação omnilateral. Para isso realizou-se: a investigação dos processos de acolhimento de servidores durante a evolução e transformação do campus Rio Pomba; a compreensão do modo como os servidores ingressantes no campus Rio Pomba são acolhidos; o estabelecimento das potencialidades e limites do uso da memória e da história do Campus Rio Pomba para o processo de acolhimento dos servidores; e a elaboração de uma proposta de acolhimento que possibilite a integração do servidor na comunidade acadêmica e o conhecimento de seus direitos e deveres. A pesquisa foi realizada no Campus Rio Pomba, por meio de uma abordagem qualitativa, embasada pelo Estudo de Caso, de caráter exploratório para conhecer e pormenorizar o processo de acolhimento de servidores ingressantes no Campus Rio Pomba. Para atingir o propósito em questão, foram realizadas investigações bibliográficas e documentais, aplicação de questionário on-line aos servidores que ingressaram entre janeiro de 2018 e janeiro de 2023, e entrevistas com os representantes da gestão, responsáveis pela formação funcional. Considerando os resultados da pesquisa e a análise dos dados, elaborou-se o produto educacional, uma proposta de acolhimento aos novos servidores ingressantes no Campus Rio Pomba, disponibilizada através de um Guia de Acolhimento Institucional intitulado "Guia de acolhimento de novos servidores do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba", no formato impresso ou digital. Espera-se que esse guia seja capaz de proporcionar mais autonomia aos servidores para que realizem suas atividades de forma mais assertiva, buscando atender a missão institucional, e por consequência, sua satisfação profissional.

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Acolhimento Funcional. Integração. Servidores. Produto Educacional

Link do Produto educacional:

<http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/870539>

Guia de Orientação e Apoio para os Professores na Inclusão das Pessoas com Deficiência

Rita de Cássia Petronilho Barbosa
Natalino da Silva de Oliveira

Resumo: O Guia de Orientação e Apoio para os professores na Inclusão das Pessoas com Deficiência é um instrumento informativo no combate ao capacitismo, reverberando atitudes para efetivar a Lei nº 13.146/2015 conhecida como Brasileira de Inclusão, no seu Art.II - Da Igualdade e da Não Discriminação. Aborda os grandes desafios do século XXI: a necessidade de educar para o que não foi previamente aprendido, propondo uma educação anticapacitista. O Guia é uma pequena parte de muito do que se pode fazer para desconstruir o capacitismo, presente nas nossas ações, nos discursos e nos diversos espaços. Sem querer ser um guia com propostas únicas, é um trabalho com diálogo aberto, sincero com os docentes, na busca de construir novos olhares, despertar novos conceitos, para deixar nascer uma docência renovada, democrática e anticapacitista, para que os discentes com deficiência sejam afetados pelo respeito às diferenças e pela inclusão, além de despertá-los na luta por uma sociedade mais justa. Assim, o Guia retrata conceitos fundamentais, conversa com autores sobre o capacitismo e a forma de combatê-lo, o uso apropriado da terminologia, explora as principais legislações, além de sugerir livros e filmes relevantes sobre o tema.

Palavras-chave: Capacitismo. Inclusão. Educação Profissional e Tecnológicas. Direitos das pessoas com deficiência.

Link do Produto educacional:

<http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/870539>

Mural Interativo - Tecnologias digitais da informação e comunicação (TIDICs) na Educação Profissional e Tecnológica: práticas pedagógicas e formação continuada

Vanda Cristina Araújo Guimarães
Ana Paula Lelis Rodrigues de Oliveira

Resumo: Mural Interativo - Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) na Educação Profissional e Tecnológica: práticas pedagógicas e formação continuada. O uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) tem se mostrado fundamental para fortalecer a formação continuada de professores, contribuindo para práticas pedagógicas mais dinâmicas e interativas. Este produto educacional foi elaborado a partir dos dados coletados na pesquisa intitulada “O uso das tecnologias da informação e comunicação na prática pedagógica do ensino médio integrado: desafios e possibilidades pós-ensino remoto emergencial” que trata da análise dos desafios e possibilidades do uso das TDICs no contexto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), com o objetivo de investigar as percepções e práticas docentes frente ao uso das TDICs no Ensino Médio Integrado (EMI) no IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba. A metodologia adotada no estudo foi uma abordagem qualitativa, utilizando a técnica de grupo focal. Nesse contexto, o produto educacional foi desenvolvido com o objetivo de fornecer um ambiente digital colaborativo, em que os professores possam compartilhar conhecimentos, trocar experiências pedagógicas e acessar recursos educacionais de forma organizada e interativa. Para a criação do produto, utilizou-se a ferramenta *Padlet*, que possibilitou o desenvolvimento de um mural interativo, denominado “Este Mural Interativo - Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) na Educação Profissional e Tecnológica: práticas pedagógicas e formação continuada”. Estruturado em seções, com materiais sobre o uso das TDICs na educação e sobre a pesquisa, que deu origem a este estudo. O mural abrange desde a introdução ao uso de TDICs na educação até ferramentas específicas para engajamento, desafios enfrentados pelos docentes e espaços dedicados ao compartilhamento de práticas pedagógicas. Os professores, participantes da pesquisa, foram convidados a avaliar o mural após explorá-lo, respondendo a um questionário semiestruturado que abordava aspectos como utilidade, clareza e design do material. Os resultados da avaliação indicaram que os professores receberam o produto de maneira positiva, especialmente em relação ao design e à clareza do conteúdo. Todos os participantes consideraram o produto alinhado às diretrizes curriculares e destacaram sua relevância para a formação continuada. Em resumo, o mural interativo cumpriu seu propósito de oferecer um espaço digital para a formação e o suporte pedagógico dos docentes, incentivando o uso das TDICs em suas práticas.

Palavras-chave: Tecnologias Digitais, Formação continuada, Produto Educacional

Link do Produto educacional:

<http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/917671>

Seminário de Estágio

Gerson Antônio Vieira Lourenço
Leonardo da Fonseca Barbosa

Resumo: O Estágio Curricular Supervisionado é um dos requisitos básicos e obrigatórios para a obtenção da certificação dos estudantes do curso técnico integrado em Meio Ambiente do IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba. O estágio para além da certificação, possibilita ao futuro profissional preparar-se para o exercício de suas profissões no mundo do trabalho, bem como a contribuição para a sua identidade profissional, tendo o trabalho como princípio educativo. Embora muitos dos estudantes tenham conhecimento da obrigatoriedade do estágio no curso, muitos não realizam ou concluem a carga horária de estágio exigida para a obtenção de sua certificação. Neste sentido, o presente produto educacional teve como objetivo contribuir com espaços para troca de experiências e incentivo à realização do estágio no ensino médio integrado. O produto educacional “Seminário de Estágio” surgiu a partir de pesquisa em que constatou-se a necessidade da realização de momentos de trocas de saberes entre estudantes estagiários e estudantes e servidores do curso Técnico em Meio Ambiente com vistas a motivar os estudantes à realização do estágio e conscientizar da sua importância. O produto consistiu na realização de um Seminário de Estágio com a apresentação da experiência de estudantes que concluíram seus estágios para colegas do curso, servidores e gestores. Após cada apresentação foram realizadas discussões em que foi possível a troca de saberes entre os participantes. A partir dos resultados obtidos e da experiência com o evento foi desenvolvido o ebook intitulado “Seminário de Estágio” e a proposta para inclusão do evento no calendário acadêmico do IF Sudeste MG, Campus Rio Pomba. O estágio tem papel fundamental na formação do técnico em Meio ambiente, tanto no contexto técnico profissional, como pessoal, isso fica evidente junto a servidores, estudantes, coordenação do curso e egressos e os desafios existentes estão relacionados à carga horária em que os estudantes passam em sala de aula, tempo, oportunidades e motivação sendo o produto educacional apresentado uma importante ferramenta nas ações de estágio.

Palavras-chave: Ensino Médio Integrado; Certificação; Mundo do trabalho

Link do Produto educacional:

<http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/870539>

A Discriminação no Ambiente Escolar: Um olhar sobre as ações de educação antirracista no curso Técnico Integrado de Controle e Automação do IFF Campus Santo Antônio de Pádua

Fernanda Lucia de Jesus Vieira
André Narvaes da Rocha Campos
Edivânia Maria Gourete Duarte

Resumo: Este *e-book* é mais um instrumento educacional que visa facilitar o acesso dos estudantes, profissionais de educação como também toda a comunidade escolar a conteúdos que possam agregar conhecimento e esclarecimentos. O objetivo principal é fornecer a essas pessoas um conteúdo antirracista para que possam conhecer seus direitos e validar sua luta contra o preconceito racial e qualquer outra forma de preconceito. Sendo assim, seus interesses, metas, valores e aspirações não podem ser vistos de forma insignificante e com inferioridade. O *e-book* se apresenta com narrativas realizadas pelo grupo focal, no qual estudantes e profissionais de educação relatam vivências relacionadas ao racismo em seu cotidiano. A narrativa abordou vivências e suas concepções sobre a temática preconceito e discriminação racial. Após sua construção, o *e-book* foi avaliado pelo grupo focal e por todos os estudantes da turma (26 estudantes) e profissionais envolvidos. A avaliação teve como critérios: relevância, *layout*, a sequência das informações, qualidade da informação, a qualidade das imagens, atração e compreensão. Também foi avaliada dentro do grupo focal a fidelidade da informação, isto é, se o conteúdo das histórias interpretadas os representam. Quando questionados se as histórias representavam a realidade vivida por pessoas negras, 85,7% concordaram plenamente com o conteúdo, já 14,3% avaliaram o produto como bom. Percebe-se que os participantes da avaliação se reconhecem nas narrativas e a importância dela para o combate frente ao preconceito racial. O mesmo resultado foi obtido também quando a pergunta era sobre a relevância do conteúdo para abordar a temática. Dos participantes, 14,3 % pontuaram como regular ou bom as falas dos personagens. Já para 71,4% as falas dos personagens são objetivas e contribuem para a compreensão da temática. Portanto, ressaltamos que as práticas referentes a essa temática e os projetos se tem sua intensidade, na maioria das vezes, acontecendo nas datas comemorativas relativas à história e cultura afro-brasileira. Para a maioria dos que responderam ao questionário, o *e-book* apresenta uma linguagem acessível. Para 14,3% a linguagem é boa para a compreensão das narrativas. Conclui-se que este material traz vários benefícios educacionais, contribuindo para a compreensão da temática. Também, demonstra a necessidade de aprimorarmos a abordagem desse referido tema, levando os profissionais de educação a trabalharem com atividades práticas para que o estudante possa construir seus conhecimentos, pautado em respeito às diferenças.

Palavras-chave: Ensino Médio Integrado; Certificação; Mundo do trabalho.

Link do Produto educacional:

<http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/869430>

“Vamos Falar de Cotas Raciais?”

Rita Luisa de Oliveira
Marcos Pavani de Carvalho

Resumo: A cartilha intitulada “Vamos Falar de cotas Raciais” é o produto educacional em formato digital resultante da pesquisa intitulada: Relações Étnico-Raciais e Cotas na Educação: “Um Olhar sobre a Permanência e Êxito de Estudantes do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio do IF Sudeste MG, campus Rio Pomba”. desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT. O objetivo dessa ferramenta informativa foi de socializar informações relacionadas à Lei 12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas, e principalmente trazer esclarecimentos sobre as regras quanto à forma de ingresso nos processos seletivos, apresentando também informações sobre os procedimentos de heteroidentificação. As cotas raciais, foi promovida como reparação histórica de toda discriminação da qual a população negra foi vítima desde o Brasil colônia, dessa forma, procuramos apresentar argumentos favoráveis à sua adoção. Sabe-se que muitos jovens não aproveitam essa oportunidade por não a compreenderem como direito legítimo ou mesmo por falta de conhecimento. A intenção é que essa ferramenta possa ajudar os estudantes a entenderem melhor os editais que, em alguns casos, é bastante técnico, o que pode dificultar sua compreensão. Assim sendo, procuramos atingir como público alvo os estudantes que pretendem ingressar nas universidades e institutos federais através das cotas. Além disso, ao promover debates sobre o tema nos espaços educacionais, temos a possibilidade de esclarecer equívocos e de superar ideias preconceituosas sobre essa ação afirmativa de inclusão. Constatou-se que, oferecer argumentos favoráveis às cotas é uma maneira mais consciente de promovê-las, ao invés de basear-se exclusivamente em argumentos contrários a essa política.

Palavras-chave: Permanência e êxito. Cotas Raciais. EPT. Assistência Estudantil.

Link do Produto educacional:

<http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/739471>

Precisamos conversar sobre Educação em Direitos Humanos

Franciane Rabelo dos Santos
Beatris Cristina Possato

Resumo: O Produto Educacional “Precisamos conversar sobre Educação em Direitos Humanos” se materializou através da produção de um vídeo, oriundo de pesquisa realizada junto a docentes do Curso Técnico em Guia de Turismo Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Santos Dumont. A investigação tinha como questão identificar se a Educação em Direitos Humanos pode contribuir para a formação de uma sociedade mais ética e justa. A averiguação apontou para a importância da formação continuada junto aos docentes e de construção de estratégias e materiais pedagógicos para abordagem do tema em questão. Para tanto, foi produzido um vídeo, de forma interativa e de fácil linguagem, com duração de sete minutos e cinquenta e cinco segundos, através do uso da tecnologia de animação 2D. As imagens, com um som ambiente de fundo, simulam uma conversa, envolvendo três professores que, enquanto discutiam sobre a participação em uma reunião pedagógica convocada pela escola, abordaram temáticas atinentes à Educação em Direitos Humanos. A construção do Produto Educacional considerou ainda a relevância da interdisciplinaridade para efetivação de um trabalho integral e omnilateral, conforme previsto na institucionalidade da Educação Profissional e Tecnológica. Para tanto, o vídeo apresentado, que foi aplicado e avaliado através de um formulário virtual, por meio da Plataforma Google Forms, junto a um grupo de treze pessoas que atuam na área dos Direitos Humanos, foi considerado como um vídeo didático, que pode ser mais atraente para o público mais jovem, que tem fácil assimilação e que tem potencial para dar início à discussão sobre Educação em Direitos Humanos. Neste escopo, o vídeo possibilita diversas formas de aplicabilidade, servindo de suporte e ferramenta educacional podendo ser utilizado tanto institucionalmente para formação docente, bem como junto aos alunos. Seu alcance também pode ser estendido para além da comunidade escolar, sendo possível sua exibição para sociedade em geral, por abordar questões que contribuem para a formação de uma cidadania mais crítica e consciente, auxiliando no enfrentamento a diversos tipos de opressão e segregação vivenciadas pelas minorias. Além disso, incentiva a empatia, interação e solidariedade entre os grupos populacionais sensibilizando para mudanças comportamentais e culturais com vistas ao combate das injustiças sociais.

Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos; Educação Omnilateral; Curso Técnico em Guia de Turismo; Educação Decolonial; Paulo Freire.

Link do Produto educacional:

<https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/917415>

PROFEPT

**INSTITUTO
FEDERAL**

Sudeste de Minas Gerais